

ЁШЛАР ТАДБИРКОРЛИГИ ЛОЙИХАЛАРИНИ Қўллаб-қувватлаш масалалари

ISSUES OF SUPPORTING YOUTH ENTREPRENEURSHIP PROJECTS

**Ходжаев Жамшид
Бахтиёрвич**

Банк молия академияси магистранти

**Khodjaev Jamshid
Bakhtiyorovich**

Master of The Banking and Finance Academy

Annotatsiya

Мақолада ёшлар тадбиркорлиги лойиҳаларини қўллаб-қувватлашнинг моҳияти ва унинг аҳамияти ёритилган, ёшлар тадбиркорлиги лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш бўйича хориж тажрибаси ва мамлакатимизда қўллаш имкониятлари бўйича дунёнинг етакчи олимлари фикрлари ўрганилган, республика бўйича ёшларнинг бандлиги таъминланиш мақсадида ажратилган кредитлар ва бандлиги таъминланган ёшлар таҳлил қилинган, ёшлар тадбиркорлиги лойиҳаларини қўллаб-қувватлашнинг бўйича асосланган хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган ҳамда мамлакатимизда қўллаш бўйича тавсиялар берилган.

Kalit so'zlar:

Ёшлар тадбиркорлиги, лойиҳа, тадбиркорлик, ёшларнинг бандлиги, жамғарма, ёшлар саноат зоналари, инвестиция, стартап, бизнес режа.

Abstract: The article highlights the essence of supporting youth entrepreneurship projects and its importance, studies the opinions of leading scientists of the world on the foreign experience of supporting youth entrepreneurship projects and the possibilities of their application in our country, analyzes the loans allocated for the purpose of ensuring the employment of young people in the republic and the youth who are provided with employment, youth entrepreneurship substantiated conclusions and proposals for supporting projects were developed and recommendations for implementation in our country were given.

Key words: Youth entrepreneurship, project, entrepreneurship, youth employment, fund, youth industrial zones, investment, startup, business plan.

1. Кириш

Замонавий дунёда ёшлар жамиятнинг энг ҳаракатчан, олдинга интилувчи қатлами, ислохотларнинг давомчисидир. Шу жиҳатдан, ёшларга Ўзбекистоннинг келажак бунёдкорлари сифатида қараш ва амалда шу қарашга

мос фаолият олиб бориш муҳим вазифалардандир. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб қилаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё микёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”[1], дея қатъий фикр билдиргани эътиборлидир. Жаҳонда тобора кучайиб бораётган халқаро рақобатлашув, бозор конъюнктурасидаги кескин тебранишлар, саноат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиши, молия ва меҳнат бозорларидаги беқарорликнинг кучайиши ишлаб чиқариш тармоқларида диверсификациялашувни кучайтириш, юқори сифатли ва рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, ёшлар тадбиркорлиги лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш орқали янги иш ўринларини яратиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Ўзбекистонда бизнес юритиш муҳитини янада яхшилаш, тадбиркорлик соҳасига кенг имкониятлар бериш орқали ёш ўғил ва қизларимизнинг тадбиркорлик лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш, уларни ривожлантириш мақсадида қабул қилинган давлат дастурлари асосида банклар томонидан ўз вақтида молиявий таъминлаш ҳудудларда аҳолининг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши орқали турмуш тарзини яхшилаш ва иш билан бандлигини оширишга эътибор қаратилмоқда.

2. Адабиётлар шарҳи

Тадқиқот мавзусининг долзарблигидан келиб чиққан ҳолда хорижий давлатлар ва мамлакатимиз иқтисодчи олимлари томонидан ёшлар тадбиркорлиги лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш масалаларига қаратилган тадқиқотлар олиб борилгандир. Жумладан, А.В.Иванова томонидан “Ёшларда тадбиркорлик малакасини ривожлантиришда университет таълим тизимларини ривожлантиришга эътибор қаратади, бу тизимга таъсир этувчи омилларга тўхталиб ўтамиз. Бу омилларни икки гуруҳга бўлишни тавсия қилади: эндоген ва экзоген омиллар. Экзоген омилларга вилоятда тадбиркорлик тузилмаларининг фаолият кўрсатиши зарурати ва шарт-шароитлари ҳамда, университет шароитида ёшлар тадбиркорлигини шакллантиришда жаҳон тажрибаси киради. Эндоген омиллар университетнинг тадбиркорлик экотизимни ривожлантириш омилларини ва талабалардаги шахсий хусусиятлар: тадбиркорлик ваколатлари, маданият, тадқиқот лойиҳаларида талабани жалб қилинишини киритиб ўтади”[2].

Биз А.В.Иванованинг фикрига қўшилган ҳолда, ўзимизнинг ёндашувимизни изоҳлаб ўтишимиз мумкин. Талаба ёшлар тадбиркорлиги аввало уларга тадбиркорликка хос бўлган иқтисодий таълим-тарбияни беришга тўғридан-тўғри боғлиқдир. Бизнингча, талабаларга иқтисодий тарбияни ривожлантириш омилларини иккига бўлиш мумкин: бири ички ва иккинчиси ташқи омиллар. Қуйидагиларни ички омиллар сифатида ажратиб кўрсатилиб, унга таълим-тарбия жараёнига оид омилларни киритиш мумкин: олийгоҳ

мухитида талаба ёшларга иқтисодий тарбия беришдаги амалга оширилаётган ҳаракатлар тизимининг ҳолати; педагогларнинг билим ва тажрибалари, касбий маҳоратлари; талабаларни ижтимоий-иқтисодий ҳаётга тайёрлашга ёндашувлари, билим даражаси, қизиқишлари, эҳтиёжлари, шу билан биргаликда ўз-ўзини тайёрлаш малакаси даражаси; иқтисодий билимларни эгаллашларида қорхона ва ташкилотлар билан алоқалари, ҳамкорлиги.

Н.Маҳмудов томонидан “ёш тадбиркорлигини ривожланишига тусқинлик қилувчи бир қатор муаммоларни санаб ўтганлар. Жумладан жойларда ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини оширишга, уларни тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб қилишга, ёш тадбиркорларнинг истиқболли ғоялари ва лойиҳаларини рўёбга чиқаришга, шунингдек, шу асосда ёшлар бандлигини таъминлашга тўсқинлик қилаётган тизимли муаммолар ҳанузгача сақланиб қолмоқда. Хусусан, ёшлар тадбиркорлигини комплекс ривожлантириш ва ёшларни тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга фаол жалб қилиш бўйича жойларда мақсадли дастурлар амалга оширилмаяпти ҳамда зарур инфратузилма яратилмаган, бу эса, янги иш ўринлари яратишнинг энг муҳим шартини ҳисобланади. Жойларда давлат органлари ва ташкилотларининг мансабдор шахслари ёшларнинг тадбиркорлик саводхонлигини оширишга, уларга бизнес ташкил этиш ва юритиш кўникмаларини сингдиришга ҳали ҳам бефарқ ва бепарво муносабатда бўлмоқда ва бошқалар”[3].

Р.Мамажонова томонидан “ёшлар тадбиркорлигини ривожлантиришнинг бир қатор авфзалликларини санаб ўтади. Жумладан, ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш асосида бир қатор ижтимоий-иқтисодий вазифалар ҳал этилиши назарда тутилади. Биринчидан, жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш ички бозорни зарур товар ва хизматлар билан тўлдирадиган, иқтисодиётнинг таркибий негизини белгилаб берадиган энг муҳим сектор ҳисобланади, шунингдек, аҳолини иш билан таъминлашда, унинг даромадларини оширишда энг асосий омил ва манба бўлиб хизмат қилади. Иккинчидан, ҳозирги шароитда жаҳон ва минтақавий бозорларда рақобат кескинлашиб бораётгани ҳаммага аён. Айнан кичик бизнес ўзининг ҳаракатчанлиги, кам сармоя талаб қилиши ҳисобидан ишлаб чиқаришни енгилроқ ва тез модернизация қилиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турларини янгилаш имкониятига эга экани ва шу тариқа бозор конъюнктурасининг ўзгарувчан талабларига яхши мослаша олиши билан эътиборлидир. Учинчидан, ёшлар орасида бизнес ва хусусий тадбиркорликни ўсиши билан мамлакат таянчи ва суянчи бўлган мулкдорлар ўрта синфини шакллантириш вазифаси бевосита ҳал этилади. Умуман айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик бугунги кунда аҳоли бандлигини таъминлайдиган ва унинг асосий даромад манбаи бўлган муҳим бўғин ҳисобланмоқда”[4].

Э.Ю.Кочесокова олиб борган тадқиқотида “ёшлар тадбиркорлигини ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи турли муаммоларни кўриб чиқади. Муаллифнинг сўзларига кўра, ёшларнинг ўз бизнесини бошлашдаги асосий муаммоларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1) ёшларда оҳага оид тажриба ва малаканинг етишмаслиги, яъни улар ўз бизнесларини қандай ва қаерда бошлашни билишмайди;

2) молиявий базанинг йўқлиги, ҳатто ўз лойиҳаси бўлса ҳам, уни амалга ошириш имконияти йўқлиги;

3) билим ва кўникманинг етишмаслиги, яъни ёшлар иқтисодий билим асосларига эга бўлса ҳам, тадбиркорлик соҳасида билим етишмайди”[5].

А.Казанцева томонидан “ёшлар тадбиркорлигини ривожлантиришда қуйидагиларни таклиф қилади:

- 1) Ҳамкорлар ва ҳомийлар билан ўзаро ҳамкорлик;
- 2) Ахборот сиёсати;
- 3) Молиялаштириш;
- 4) Таълим олиш тадбирлари;
- 5) Тадбиркорларнинг коммуникацион алоқаси”[6].

Ёшлар тадбиркорлигини ушбу модел бўйича ривожлантириш учун А.Казанцева “жамоат ташкилотлари ва давлат органларининг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари билан турли даражадаги механизмларни топиш ва амалга ошириш керак” деб ҳисоблайди[6].

Ф.И.Эргашева томонидан, “Ёшларда тадбиркорликка жалб этиш, тадбиркорлик муҳитини яхшилашда-тадбиркорлик таълими тизими, илмий тадқиқотлар, тадбиркорлик инфратузилмаси ва таълим сиёсати, тадбиркорлик тармоқлари алоҳида аҳамият касб этади. Шу ўринда айтиб ўтиш лозимки, таълим тизими ҳам ёшлар тадбиркорлик муҳитини шаклланишида тадбиркорлик фаолиятини эгаллашда катализатор вазифасини бажариб, у ёшларнинг инновацион тадбиркорлигини шакллантириш жараёнини ривожланишига ёрдам беради, шунингдек ёшлар тадбиркорлигини фаоллаштириб, унинг узлуксизлигини таъминлайди. Ёшларда тадбиркорлик маданиятининг йўқлиги ёшларнинг “яширин” тадбиркорлигини ривожланишига олиб келади”[7] деб таъкидлаган.

3. Тадқиқот методологияси

Ёшлар тадбиркорлиги лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш масалалари бўйича дунё олимлари ва иқтисодчилари томонидан олиб борилаётган тадқиқотларни ўрганиш, маълумотлар тўплаш, тўпланган маълумотларни таҳлил қилиш, синтезлаш, мантиқий фикрлаш каби иқтисодий тадқиқот усулларида кенг фойдаланилди.

4. Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини турли мулк шаклларида асосланган ҳолда бозор иқтисодиёти талаблари асосида ривожлантириш ҳозирги даврнинг энг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Миллий иқтисодиётни эркин рақобат асосида ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатига олиш соддалаштирилгани натижасида фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари сони 2017–2023-йилларда 229666 бирликдан (деҳқон ва фермер хўжа-ликларисиз) 417080 бирликка ёки 1,8 баробарга ошган. 2023 йил якунига кўра, республикамизда жами оилавий корхоналар сони 44935 тага йетган ёки жами тадбиркорлик субъектларининг 10,7 фоизини ташкил қилган, яъни 2017-йилдагига нисбатан бу кўрсаткич 3,84 баробарга ортган. Худудлар бўйича фаолият кўрсатаётган

хусусий корхоналар сони 2023 йилда 64384 тага йетган ёки мамлакатимизда фаолият юритаётган жами тадбиркорлик субъектларининг 15,4 фоизини ташкил этган[8]. Кейинги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётида тадбиркорлик ва хусусий секторнинг аҳамияти ва улуши ортиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2023 йил 21-августда мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклидаги учрашувида сўзлаган нутқида таъкидлаганидек, “тадбиркорлар, ҳеч шубҳасиз, иқтисодиётимиз ва ислоҳотларимиз таянчига ва локомотивига айланди” [7].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари фаолиятини ташкил этиш ҳамда ёшларнинг тадбиркорликка оид ташаббусларини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 21 апрелдаги ПҚ-5088-сон қарорига асосан 2021 йил давомида 200 та туман (шаҳар)да 805,6 гектар майдонда 219 та (*шундан, 2021 йил 1 сентябрга қадар 77 та, 2022 йил 1 январга қадар 142 та*) Ёшлар саноат зоналари ташкил этилиши белгиланди.

Ҳукуматнинг 2021 йил 10 майдаги 294-сон қарори билан Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонаси ҳамда Ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси тўғрисидаги Низомлар тасдиқланди.

Ёшлар саноат зоналарида жойлаштирилган ёш тадбиркорларнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузурида “Ёш тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси” ташкил этилиб, Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари ҳисобидан қайтармаслик шarti билан 100 млн доллар миқдорида маблағ ажратилди.

1-расм. Республика бўйича ёшларнинг бандлиги таъминланиш мақсадида ажратилган кредитлар[9]

Жамғарма маблағлари ҳисобидан тижорат банклари орқали кредитлар миллий валютада 14 фоиз ставкада, хорижий валютада 3 фоиз ставкада ажратилиб, бугунги кунга қадар Ёшлар саноат зоналарида жойлаштирилган 1 054 та лойиҳаларга 327,3 млрд берилди.

Натижада, 210 та Ёшлар саноат зоналарида қиймати 2 трлн 277,3 млрд сўмлик 1 054 та лойиҳаларни ишга тушириш орқали 23 464 та янги иш ўринлари яратилди.

Шунингдек, 2023-2024 йиллар давомида қиймати 1,7 трлн сўмлик 1 371 та лойиҳаларни ишга тушириш орқали 16 649 та қўшимча иш ўринларини яратиш режалаштирилган.

Ёшлар саноат зоналарини электр энергияси, табиий газ, ичимлик суви, оқова сув (канализация) ва автомобиль йўли билан таъминлаш харажатлари Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида иқтисод қилинган маблағлар, шунингдек, маҳаллий бюджет ва таъминотчи ташкилотларнинг ўз маблағлари ҳисобидан амалга оширилиши белгиланди.

162 600 нафар ёшларга 12 081 млрд. сўм кредит маблағлари ажратилган бўлиб, шундан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари Ягона электрон платформаси орқали аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари орасида бўлган 149 660 нафар ёшларга 3 239,7 млрд. сўмлик кредит маблағлари ажратилган.

"Ипотека-банк" АТИБ томонидан 27 161 нафар ёшларга 933 476 млрд. сўмлик имтиёзли кредит маблағлари ажратилган.

Жумладан: Таълим кредити бўйича 25 097 нафар ёшларга 330 924 млрд. сўмлик ҳамда 2 063 нафар ёшларга 573 184 млрд. сўмлик имтиёзли кредит маблағлари ажратилган.

2-расм. Республика бўйича бандлиги таъминланган ёшлар тўғрисида маълумот[9]

Ёшларни касб-ҳунар ўрганишга қизиқтириш, уларнинг бандлигини таъминлаш мақсадида “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида илк маротаба

тикувчилик, сартарошлик, ошпазлик, қандолатчилик ва ҳунармандчилик йўналишларида 4 босқичда “Қасблар танлови” ташкил этилди ҳамда танловда иштирок этган 4 минг 160 нафар ёшларни рағбатлантириш учун жами 9 млрд. 160 млн. сўм миқдорида маблағлар ажратилиб, тегишли соҳа бўйича асбоб-ускуналар билан тақдирланди.

Бугунги кунга келиб республика бўйича ёшлар иштирокида 7 966 та хусусий корхоналар, 615 та қўшма корхоналар, 69 218 та масъулияти чекланган жамияти, 6 912 та фермер хўжалиги, 94 та деҳқон хўжалиги, 17 713 та оилавий корхоналар, 1 232 та тижорат муассасалари ҳамда 63 958 та яқка тартибдаги тадбиркорлик субъектлари ташкил этилган.

5. Хулоса ва таклифлар

Юкоридаги амалиётларни ўрганган ҳолда бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг тахминан 60% ни ёшлар ташкил қилмоқда. Бундан кўринадики, ҳозирда ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш ва ёшлар бандлигини таъминлаш мамлакатимиз олдида турган асосий масалалардан бири ҳисобланади. Ёшлар инновацион ғояларига ва бизнес режаларига инвестициялар жалб этиш бугунги куннинг асосий масалаларидан биридир. Бундан ташқари ёшларга тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун эркинликлар ва шароитлар яратиб бериш тизимини такомиллаштириш ва турли имтиёзлар бериш орқали уларда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга бўлган ташаббусларини янада ошириш орқали мамлакатимиз иқтисодий ўсишини таъминлашга эриша оламиз.

Келажакда ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш, уларга ички ва ташқи инвестициялар жалб қилиш ва ёшлар бандлигини таъминлашга қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш орқали эриша оламиз:

- Ёшларнинг бизнес ташаббуслари, стартаплари, ғоялари ва лойиҳаларини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш;
- Банд бўлмаган ёшларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисликлар ва бизнес юритиш кўникмаларига ўқитиш;
- Чорвачилик билан шуғулланиш учун имтиёзли кредит ва мол-мулкни лизингга бериш;
- Давлат-хусусий шериклик (ДХШ) шартларида “Ёш тадбиркорлар” коворкинг марказларини, шунингдек савдо-маиший ва кичик ишлаб чиқариш майдонларини ташкил этиш учун меҳнат кучи ҳаддан зиёд бўлган туманларда “Ёшлар меҳнат гузари” комплексларини қуриш;
- Давлат дастури тадбирларини молиялаштириш учун Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ҳузурида “Ёшлар - келажакимиз” жамғармасини ва унинг туман ва шаҳар филиалларини ташкил этиш.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги кунда мамлакатимизда ёшлар тадбиркорлигига инвестициялар киритиш ва шу орқали ёшлар инновацион ғояларини, стартапларини ва бизнес лойиҳаларини молиялаштириш муҳим ҳисобланади. Бундан ташқари, ёшлар бандлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш, ёшлар орасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш механизмини такомиллаштириш, ёшларни иш билан таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик роли ва аҳамиятини

ошириш, юқори технологияларга асосланган тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, ёшларни тадбиркорликка жалб этиш ва ёшларнинг инновацион ғояларига ва стартапларига инвестициялар жалб этиш ва шу орқали мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантириш бугунги кунда иқтисодиётимизнинг барқарор ўсишига эришишни таъминлашнинг энг муҳим омиллари бўлиб ҳисобланади.

6. Адабиётлар /Literatura/Reference:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз / Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи // Халқ сўзи. 2016.
2. Иванова А.В. Типология факторов развития молодежного предпринимательства в университетской среде / А. В. Иванова // Региональное развитие: стратегии и человеческий капитал: материалы Международной научнопрактической конференции, [г. Екатеринбург], 10-11 апреля 2014 г. : в 2-х т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. — Т. 2. — С. 26-35.
3. Makhmudov, Nosir & Avazov, Nuriddin. (2019). Ёшлар тадбиркорлигини ривожлантиришда инвестицияларнинг ўрни. “Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш стратегияси: мавжуд вазият ва ривожлантириш истиқболлари” мавзусида республика халқаро илмий анжумани.
4. Р.Мамажонова “Ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш” Innovative Academy, Илм-фан ва инновация илмий-амалий конференция. 2024
5. Кочесокова Э. Ю. Исследование основных проблем и перспектив развития молодежного предпринимательства в РФ // *Juvenis scientia*. 2016. № 1. С. 50-51.
6. Казанцева А. Удачный старт молодых предпринимателей // *Молодежь и общество*. 2010. № 4. С. 4-28.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023-йил 21 августда мамлакатимиз тадбиркорлари билан очик мулоқот шаклидаги учрашувда сўзлаган нутқи. www.president.uz
8. Ф.И.Эргашева, (2023). Ёшлар тадбиркорлигини ривожлантиришнинг ижобий муҳитини шакллантириш. Spain "Problems and prospects for the implementation of interdisciplinary research", 14(1).
9. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика агентлигининг маълумотлари(<https://stat.uz/uz/>).